

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 170 sahifa,
16-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalar tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Katta guruh tarbiyalanuvchilarida kasb haqidagi dastlabki tasavvurlarni shakllantirish metodikasini innovatsion ekotizim sharoitida takomillashtirish	18
Uralova Fotima Baxtiyor qizi	
Malakali sportchilarning kommunikativ qobiliyatlarini takomillashtirishda sotsiologik yondashuv (gandbolchilar misolida).....	23
G. A. Valiyeva	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida motor alaiyal bolalarni ruhiy va nutqiy rivojlantirish usullari	27
Suyunova Surayyo Ulash qizi	
Sog'lom bola ekotizimining asoslari: ovqatlanish, immunitet va rivojlanish	31
Israilova Xusnida Adilovna	
Mobil ilovalar yordamida mustaqil o'qishni rivojlantirish	37
Raximova Feruza Najmiddinovna	
Biologiya darslarida muammoli ta'lim texnologiyasini qo'llash orqali mantiqiy fikrlashni rivojlantirish	42
Dauekeeva Gulistan Orinbaevna	
Talabalarga ingliz tilidagi matnlarni kommunikativ metod yordamida o'qish texnikasini takomillashtirish usullari	46
Mo'minova Mahliyo Axrorjonovna	
Velosiped haydashning afzalliklari.....	49
Raxmonova Go'zal Bobir qizi	
Компетентностный подход как стратегическая основа модернизации образования и его реализация в преподавании русского языка как иностранного в Узбекистане	54
Мирзакбарова Севда Вахиддиновна	
Umumta'lim maktablarida texnologiya fani mashg'ulotlarini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari va metodlari.....	58
Ziyamova Gulbaxor Tulabayevna	
Типы аббревиации в русском и узбекском языках: сравнительно-типологический анализ.....	62
Рахмонова Бахтигул Пайзилловна	
Maktabgacha ta'limda nutqni rivojlantirish jarayonida didaktik o'yinlardan foydalanish metodikasi	65
Abidjonova Mushtariybonu Qobiljon qizi	
Tarbiyaviy tadbirlarni samarali tashkil etishda maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalarning o'zaro hamkorlik masalalari.....	71
Sanayeva Surayyo Bobonazarovna, Jabborova Shaxina G'affor qizi	
Qadriyatli yondashuv asosida talabalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash mexanizmlarini takomillashtirish ..	76
G'aybullayev Quvonchbek G'olibovich	
Maktab o'quvchilarida stressga barqarorlik namoyon bo'lishining psixologik tahlili	83
Ismoilova N. Z.	
Yoshlar ma'naviyatini shakllantirishda milliy qadriyatlarning o'rni.....	87
Karshiyev Jaxongir Abdirayimovich	
Funksional savodxonlikni rivojlantirishda o'qish savodxonligining o'rni va ahamiyati	91
Xatamova Munisa Mamadulla qizi	
Transformatsiyalash tizimi asosida o'quvchilarning loyihalash kompetensiyalarini rivojlantirish samaradorligi.....	95
Jurayeva Zulayxo Islomovna	
Zamonaviy boshqaruv nazariyalarida rahbar muloqoti (transformatsion, kommunikativ va ishtirokchi boshqaruv yondashuvlari asosida).....	102
Islamova Dिल्фуза Dilshodovna	

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik kompetentlikni tabaqalashgan yondashuv asosida rivojlantirish mazmuni	107
Begmatova Nasiba Mengnarovna	
Bo'lajak maxsus pedagoglarni inklyuziv ta'limda subyektlar faoliyatini o'rgatish metodikasi	112
Dilshodov Abrorjon Dilshodjon o'g'li	
Pre-Reading Activities to Enhance Foreign Language Reading Comprehension: Reading "The Adventures of Tom Sawyer" in 10–11 Grades	118
Djumaniyazova Zulfiya Kaliyevna	
Nutq aktlarini o'rgatishda autentik materiallardan foydalanishning metodik imkoniyatlari (filologik yo'nalish talabalari misolida)	122
Fayzulloeva Chevar G'ayrat qizi	
Yangi O'zbekistonda talaba-yoshlarni milliy yuksaltirishda jadid-marifatparvarlari ilgari surgan g'oyalarning o'rni va roli	125
Mamadaliyev Abduvoxid Maxsitaliyevich	
Gimnastikaning O'zbekistonga kirib kelish va rivojlanish tarixi	128
N. Q. Mamasidova	
Uglevodorodlar tarkibini aniqlashda massa ulushiga asoslangan reflektiv yondashuv (7-9-sinflar misolida)	131
Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich, Smanova Zulayxo Asanalievna	
Screencasting materiallarini yaratish va ularni o'quv jarayonida qo'llash	134
Maxmudova Dilfuza Meliyevna, Ergashov Niyozxon Ilyozxon o'g'li	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda so'z shakllanishini psixolingvistik asoslari	137
Moxirabonu G'aniyeva Adxam qizi	
Maktabgacha ta'limdagi muammolar va yechimlar: o'zbekiston respublikasi tajribasi	140
N. Sh. Miryusupova	
Interaktiv kartografik resurslar va ularning ta'lim jarayonida qo'llanilishining didaktik, kognitiv hamda metodik asoslari	143
Olimova Aziza Abdullayevna	
Mentorlik tizimining tarixiy ildizlari va rivojlanish bosqichlari	147
Oxunova Dilnoza Qaxxorjonovna, Abdumannonova Durdonaxon Shuxratjon qizi	
Talabalarning psixologik holati va stress omillarining prokrastinatsiyaga ta'siri hamda mustaqil ta'lim faoliyatini qo'llab-quvvatlash usullari	150
Razakov Farxod Kuvondikovich, Rajabov Hikmat Toshevich	
Talabalarni stulda o'tirgan qiyofachi portreti ranglavhasini ishlashga o'rgatish metodikasi	154
Sadatov Chori Xolmuradovich	
Organik kimyo fanini o'qitishda teskari ta'lim va texnologiyalarning ahamiyati	158
Umrbekova Maftuna Ulug'bek qizi, Babanazarova Ayzada Omirbaevna, Abdulkakimova Gulziyba Ziyatdinovna	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks metodlarini qo'llashning samaradorligi	162
Xasanova Barnoxon Abdusattor qizi	
Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik kompetentligini takomillashtirish	165
Xolbozorova Nasiba Xolbozar qizi	
Проектирование персонализированных образовательных сценариев в дошкольном образовании средствами генеративного искусственного интеллекта	168
Пак Диана Александровна	

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINF O'QITUVCHILARIDA PEDAGOGIK KOMPETENTLIKNI TABAQALASHGAN YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRISH MAZMUNI

Begmatova Nasiba Mengnarovna

O'zbekiston Milliy universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://orcid.org/0009-0003-7993-3355>

Annotatsiya: Talabalarni kasbga tayyorlash jarayonida o'yinning rolini o'rganishga katta e'tibor beriladi. Bu, xususan, rolli o'yinning hissiy jihatdan to'yinganligi va har bir jarayoni bilan quvonch hamda zavq bag'ishlashi bilan izohlanadi. Bundan tashqari, u talabalarning ijodiy faoliyatining erkin shakli hisoblanadi. O'yinning murakkabligi, ko'plab o'qituvchilar va psixologlar ta'kidlaganidek, aqliy jarayonlarning rivojlanishi hamda talabalarda yangi shaxsiy fazilatlarining shakllanishi uchun pedagog undan samarali foydalana olishi lozimligini ko'rsatadi. Boshqacha aytganda, bu jarayon ma'lum darajadagi mustaqillikka va pedagog hamda talabalarning birgalikdagi faoliyatini tashkil etishga asoslangan bo'lishi kerak.

Kalit so'zlar: rolli o'yinlar, ijodiy faoliyat, individual o'quv faoliyati, didaktik afzalliklar.

Abstract: In the process of preparing students for their professional activities, considerable attention is paid to studying the role of games. In particular, this can be explained by the fact that role-playing games are emotionally rich and bring joy and satisfaction at every stage of the learning process. In addition, they represent a free form of students' creative activity. As many educators and psychologists emphasize, the complexity of the game lies in the fact that a teacher must be able to use it effectively to support the development of cognitive processes and the formation of new personal qualities in students. In other words, this process should be based on a certain degree of independence and on the organization of joint activities between the teacher and the students.

Key words: role-playing games, creative activity, individual learning activity, didactic advantages.

Аннотация: В процессе подготовки студентов к профессиональной деятельности большое внимание уделяется изучению роли игры. В частности, это объясняется тем, что ролевая игра обладает высокой эмоциональной насыщенностью и на каждом этапе приносит радость и удовольствие. Кроме того, она является свободной формой творческой деятельности студентов. Сложность игры, как отмечают многие педагоги и психологи, заключается в том, что для развития мыслительных процессов и формирования у студентов новых личностных качеств педагог должен эффективно использовать её возможности. Иными словами, данный процесс должен основываться на определённой самостоятельности и организации совместной деятельности педагога и студентов.

Ключевые слова: ролевые игры, творческая деятельность, индивидуальная учебная деятельность, дидактические преимущества.

KIRISH

Har qanday ta'lim tizimining negizida kelajak avlodning taqdiri bilan xalq manfaatlarini yotadi. Bu manfaatlarni ro'yobga chiqarish uchun yosh avlodning shaxsiy fazilatlarini yetakchi o'rin tutadi. O'sib kelayotgan yosh avlodning fazilatlarini hamda kasbiy bilimdonlik darajasi ularga shu kunda berilayotgan bilimlarning turi, hajmi va ta'lim-tarbiyaning sifatiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liqdir. Shuning uchun usullar nazariyasi tinimsiz taraqqiy etib, barcha o'qituvchi va pedagoglar talabga birday javob beruvchi usullarni izlaganlar. Shu izlanishlar natijasi o'laroq o'quv jarayonining texnologiyalashgan usuli vujudga keldi.

Ta'limning imkoniyatlari talabalarning pedagogik kasbiy kompetentligini rivojlantirishga qaratilishi lozim. Umuman olganda, talabalarning pedagogik kasbiy kompetentligini rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlar quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- 1) o'quv muammolarini hal qilish uchun qidiruv faoliyatida faol ishtirok etish uchun zarur bo'lgan bilimlarni yangilash;

- 2) muammoni kiritish va uni shakllantirish;
- 3) muammoni talabalar tomonidan ilgari o'rganilgan bilimlar asosida hal qilishga urinishlarni tashkil etish;
- 4) talabalar tomonidan kengaytirilgan qidiruv faoliyatini tashkil etish;
- 5) muammoni hal qilish. Kompetentlikni shakllantirish va rivojlantirishga faol ta'lim usullarini qo'llash orqali erishiladi, ya'ni "birgalikda ham individual o'quv faoliyati sharoitida, ham samarali ijodiy faoliyat sifatida o'rganishni tashkil etishga imkon beradigan usullar" – rolli o'yinlar, muammoli topshiriqlar va boshqalar.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Rolli o'yinlar talabalarning bilimga bo'lgan qiziqishlarini rag'batlantirish usullari sifatida quyidagi didaktik afzalliklar bilan tavsiflanadi:

- 1) ular muammoni real hayotiy vaziyatga qo'yadi;
- 2) yuzaga kelgan muammoli vaziyatlardan foydalanishga imkon beradi;
- 3) talabalar muammolarni mustaqil hal qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar;
- 4) talabalarga shaxsiy ta'sir ko'rsatadi;
- 5) shaxsiy xususiyatlarga e'tibor qaratadi;
- 6) emotsional ta'sir o'tkazadi;
- 7) muloqot amaliyotini yaratadi.

Rolli o'yinlardan foydalanish munosabatlardagi keskinlikni bartaraf etishga, ijobiy hissiy muhitni, muloqotning ijobiy tabiatini hamda o'zaro ta'sir muhitini yaratishga yordam beradi. Bundan tashqari, ijtimoiy sohada bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashda rolli o'yinlardan foydalanish bilan bir qatorda vaziyat va muloqot sharoitlarini modellashtirish usuli qo'llanilib, unda talabalar o'zlarining muloqot qobiliyatlarini namoyish etishlari va uni yanada rivojlantirishlari mumkin. Shu bilan birga, asosan ijtimoiy soha mutaxassislarning kasbiy faoliyati va kasbiy muloqotining xususiyatlarini aks ettiruvchi kommunikativ vaziyatlarni yaratishga e'tibor qaratiladi. Bu esa kursning kasbiy yo'nalishini kuchaytiradi hamda talabalarning motivatsiyasini shakllantirishga yordam beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Xuddi shuningdek, ta'lim texnologiyasi sifatida o'yin texnologiyalaridan keng foydalanish talabalarning kompetentligini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu texnologiyadan foydalanish jarayonida talabalarga o'yinning maqsadi, aniq vazifalari va konteksti yetkazilishi lozim. Uning texnologiyasi va tashkiliy shakllarini tanlash (mumkin bo'lgan tuzatishlarni hisobga olgan holda butun o'yin jarayonini oldindan rejalashtirish) muhim hisoblanadi. Faqat o'yin jarayonini tashkil etishga bunday yondashuv talabalarning faoliyatiga rahbarlik qilishning psixologik va pedagogik tayyorgarligini samarali amalga oshirish imkoniyatini beradi. Rolli o'yinlar asosida o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishda quyidagilarga ahamiyat qaratiladi: rolli o'yinlarni tashkil etish; hayotiy vaziyatlarni shakllantirish; talabalar mustaqilligini rivojlantirish; o'yinda talabalarning o'z nuqtai nazarlarini aks ettirishi; o'zaro munosabatlarni shakllantirish.

O'yin yordamida talabalar jamoasini shakllantirishga alohida e'tibor qaratiladi. O'yinlar mavzusini kengaytirish va mazmunini chuqurlashtirish asosida o'quv jarayoni olib boriladi. O'yin bo'yicha to'g'ri ko'rsatma berish muhim bo'lib, bu jarayon bilvosita boshqaruv asosida amalga oshiriladi. Mavzu mazmunining ilmiyligi, mantiqiyliigi hamda taqdim etilgan ta'lim elementlari ro'yxatining yetariligi muhim ahamiyatga ega. Oliy ta'lim tashkilotlari talabalarining pedagogik kasbiy kompetentligini rivojlantirish bo'yicha tashkil etilgan jarayonda talabalarning haqiqiy hayot uchun muhim bo'lgan narsalar va hodisalar haqidagi qarashlari hamda g'oyalari tuzatish, shuningdek talabalarda kasbiy faoliyatda turli psixologik xulq-atvorga ega bo'lgan bolalar bilan muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Aslida o'yin mazmuni syujet asosida quriladi. O'yinning asosiy tarkibiy qismlari maqsad va tashkiliy shakllardan iborat.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'yin ishtirokchilarining funksiyalarini tavsiflovchi yana yettita ta'lim elementini kiritish zarur. Bu elementlarning har biri yuqori darajadagi ta'lim elementlari bilan bevosita bog'liq bo'lib, ular quyidagilardan iborat: "O'yin maqsadi", "O'yin mazmuni", "O'yin texnologiyasi" va "O'yinning tashkiliy shakllari". "Maqsad" – o'yin maqsadi pedagog tomonidan shakllantiriladi. O'yin ishtirokchilari uni tayyorlash va o'tkazish jarayonida o'ziga

xos xususiyatlarini to'liq ochib beradigan sakkizta ta'lim elementini tartibga solish zarur. Mavzu mazmunini tahlil qilish natijasi uning ilmiy asoslari mantig'ining grafigi hamda ta'lim elementlarining yakuniy ro'yxati hisoblanadi. Mavzu mazmunining u yoki bu elementi mohiyatining talabalar tomonidan o'zlashtirilish usuliga mos kelishini hisobga olish lozim.

Mavzu mazmunining asosini tashkil etishda quyidagi jihatlar muhim hisoblanadi:

- Haqiqiy hayot uchun muhim bo'lgan narsalar va hodisalarga talabalarning qarashlari hamda g'oyalarini tuzatish;
- Talabalar mustaqilligini rivojlantirish;
- Talabalarning bolalar bilan muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirish;
- O'yinning maqsadi;
- O'yinning mazmuni;
- O'yin texnologiyasi;
- O'yinning tashkiliy shakllari;
- Pedagog tomonidan o'yin maqsadini shakllantirish;
- Pedagog tomonidan o'yinning hikoyasini tuzish;
- Talabaning hikoyasini yaratish;
- Pedagog tomonidan o'yin texnologiyasini ishlab chiqish;
- Talabaning o'yin texnologiyasini ishlab chiqishi;
- O'qituvchining o'yinning tashkiliy shakllarini tanlashi;
- Talabaning o'yinning tashkiliy shakllarini tanlashi;
- O'yin maqsadini oldindan shakllantirish uchun ishtirokchilarning harakatlari tizimi.

Shunday qilib, fikrlash jarayoniga o'tish amalga oshiriladi. Bundan tashqari, turli rollarni bajarish jarayonida talaba turli nuqtai nazarga ega bo'ladi va obyektни har tomonlama ko'ra boshlaydi, bu esa eng muhim kognitiv qobiliyatlarning rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Insonning aqliy qobiliyati boshqa nuqtai nazarni tasavvur qilish imkonini beradi. Shuning uchun talabalar auditoriyasida, mashg'ulotlarda yoki o'yinlarda dars tayyorlash va o'tkazish jarayonida "Rolli o'yinlarni tashkil etishda nimani o'rganish kerak (qanday ilmiy ma'lumotlar o'quv material mazmunining asosini tashkil qilishi kerak)" hamda "O'quv material mazmuni asosi bo'lgan tanlangan ilmiy ma'lumotni o'zlashtirish sifati qanday bo'lishi kerak" degan savollarga javob topish muhimdir. Pedagoglar o'yinning aniq maqsadini belgilash, uning texnologiyasini ishlab chiqish va tashkiliy shakllarni tanlash, ya'ni uning asosiy tarkibiy qismlariga mumkin bo'lgan tuzatishlarni hisobga olgan holda butun o'yin jarayonini oldindan puxta rejalashtirish muhimligini anglashlari zarur. Bunda quyidagi jihatlar hisobga olinadi:

- a) talabaning o'yin ishtirokchilarining xatti-harakatlarini baholashi;
- b) o'yin muhitini yaratishi;
- v) talabaning o'zi va rol o'ynaydigan xarakter o'rtasidagi ongli farqni anglash;
- g) syujetga kiritilgan munosabatlarni o'rnatish;
- d) xatti-harakatlarni baholash.

O'yinning aniq maqsadini belgilashda quyidagi holatlar muhim hisoblanadi:

- a) pedagog o'yin jarayonida kuzatuvchi vazifasini bajaradi;
- b) pedagog o'yin ishtirokchisiga aylanadi, ko'pincha asosiy rolни bajarib, o'yinni ehtiyotkorlik bilan boshqaradi va talabalarning tasavvurini uyg'otadi;
- v) pedagog o'ynagan rol hamda o'yin harakatlari orqali o'yin mazmunining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi va barcha talabalarni jarayonga jalb qiladi;
- g) talabalar o'z o'yinlari davomida uni baholovchi vazifasini bajaradilar.

Vazifalarni bajarish bo'yicha talablar quyidagicha:

- a) talaba o'z o'yinlarini baholovchi vazifasini bajaradi;
- b) pedagog o'yin jarayonining passiv ishtirokchisiga aylanadi, ammo jarayonni boshqarishni davom ettiradi.

O'yin texnologiyalarini ishlab chiqishda uning komponentlari bo'yicha yaxlit tasavvurga ega bo'lish lozim. Rolli o'yinlarni ishlab chiqish jarayonining asosiy komponentlari quyidagilar:

- a) maqsadni shakllantirish;
- b) tashkiliy shakllarni yaratish;
- v) texnologiyani ishlab chiqish.

Rolli ijodiy o'yin talabalarning ijodiy fikrlashiga turtki beradi. Bunda avvalo pedagog uning umumiy tavsifini beradi. Ijodiy o'yinlarga talaba o'z tasavvurini, tashabbuskorligini va mustaqilligini namoyon qiladigan o'yinlar kiradi. Talabalar ijodiyotining xususiyatiga hamda o'yinlarda qo'llaniladigan materiallarga ko'ra ijodiy o'yinlar rejissyorlik, rolli va teatrlashtirilgan o'yinlarga bo'linadi.

Tasavvur yordamida yaratilgan tasvirlar nutq xususiyatlari, harakatlar, yuz ifodalari, imo-ishoralar kabi ifodali vositalar orqali namoyon bo'ladi. Ijodiy o'yinlarning asosi – pedagog va talabalarning bir-biri bilan izchil bog'liq bo'lgan o'yin voqealarini birgalikda yaratish jarayonidir. Har bir ijodiy o'yin mavzu, mazmun, harakat va rol bilan ajralib turadi. Rolli o'yin o'zining asosiy xususiyatlari bilan ajralib turadi:

- talabalarning hissiy to'yinganligi va ishtiyoqi;
- mustaqillik;
- faollik;
- ijodkorlik.

Rolli o'yinlar – bu ijtimoiy funksiyalarni o'z ichiga olgan, maxsus yaratilgan o'yin bo'lib, xayoliy sharoitlarda real hayotni va ijtimoiy munosabatlarni aks ettiruvchi faoliyatdir. Shunday qilib, talabalar ijtimoiy hayotga bo'lgan tayyorgarligini namoyon etadi, boshqa tomondan esa ularning mustaqilligi ortib borishi bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Demak, rolli o'yin ushbu qarama-qarshilikni hal etishga yordam beradi. Syujetga asoslangan rolli o'yinda syujet va rollardan tashkil topgan xayoliy vaziyat mavjud bo'lib, undagi predmetlar hamda ulardan o'ziga xos tarzda foydalanish jarayoni aks etadi.

Rolli o'yinning tarbiyaviy ta'siri o'yin faolligining rivojlanish bosqichlarida o'z aksini topadi. Rolli o'yinni ta'lim vositalaridan biri deb hisoblash mumkin, chunki u talabaning barcha ruhiy fazilatlarini va shaxsiy xususiyatlarini shakllantiradi. Bu o'yinning mazmuni talabani axloqiy munosabatlarning keng doirasiga olib kirganligi sababli u muloqot madaniyatini shakllantirish vositasi vazifasini ham bajaradi. Shunday qilib, o'yindagi rolli xulq-atvor qoidalarini o'zlashtirish jarayonida talaba roldagi axloqiy qoidalarni ham egallaydi. Rolli o'yin odatda jamoaviy xarakterga ega bo'lib, u jamoaviy xarakterning shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi. Umumiy rejani qabul qilish va uni amalga oshirish, vaziyatni tartibga solish hamda turli nizolarni hal qilish jarayonida talaba o'zini jamoaning a'zosi sifatida his qila boshlaydi va o'z harakatlarini adolatli baholashga o'rganadi. Rolli o'yinlardan estetik tarbiya jarayonida ham foydalanish mumkin. Masalan, tashabbuskorlik va ijodkorlik namoyon bo'ladigan o'yinlarda bolalarning his-tuyg'ulari estetik tuyg'ularga yaqinlashadi.

O'yinning tarbiyaviy ahamiyati ko'p jihatdan quyidagilarga bog'liq:

- o'qituvchining kasbiy mahorati;
- talabaning individual xususiyatlarini hisobga olish;
- munosabatlarga to'g'ri uslubiy rahbarlik qilish;
- barcha turdagi o'yinlarni aniq tashkil etish va o'tkazish.

O'yinda tarbiyaning asosiy usuli – uning mazmuniga (mavzuni tanlashga), syujetni ishlab chiqishga, rollarni taqsimlashga va o'yin obrazlarini amalga oshirishga ta'sir qilishdir. O'qituvchining ta'siri to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita bo'lishi mumkin. O'qituvchining ta'siri samarali bo'lishi uchun u o'yinning maqsadini aniq tushunishi zarur.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, har qanday o'yin oxir-oqibat umumiy global maqsadga xizmat qiladi, ammo amaliy jihatdan u aniq natijaga yo'naltirilgan bo'lishi lozim: ya'ni ma'lum bilim darajasini shakllantirish yoki muayyan ruhiy fazilatlar hamda shaxsiy xususiyatlarni rivojlantirishga xizmat qilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Samarova Sh. Ta'lim jarayonida individual yondashuv asosida o'quvchilarni o'qishga qiziqtirish mashqlari. Science and Education Scientific Journal. December, 2020. Volume 1, Special Issue 4. – 257–265-b.
2. Serikov V.V. Lichnostno-oriyentirovannoye obrazovaniye / V.V. Serikov // Pedagogika. – 1994. – №5. – S. 16–20.
3. Sorokina T.M. Razvitiye professionalnoy kompetensii budushchego uchitelya sredstvami integrirovannogo uchebnogo soderjaniya // Nachalnaya shkola. – 2004. – №2. – S. 110–114.
4. Suyarov K.T., Kuvandikov E.K. Sinergetik yondashuv asosida o'qituvchining kasbiy faoliyatini rivojlantirish. Academic Research in Educational Sciences. Volume 2, CSPI Conference 3, 2021. – 376–380-b.
5. Tojiyev M. va boshqalar. O'qituvchi faoliyatini loyihalash: uzluksiz ta'limda modulli texnologiya // Monografiya. – T.: "Turon-Iqbol", 2017. – 280 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.